

MILLIY QADRIYATLAR- MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNING MA'NAVIY TARBIYASINING ASOSI

Saidov Jur'at Sodirovich

O'zbekiston. Jizzax davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517700>

Annotatsiya: O'sib kelayotgan yosh avlod o'z milliy qadriyatlarini, axloq-odob madaniyatini o'zlashtirishi va ularga hurmat bilan qarashi lozim. Ushbu maqolada milliy qadriyatlar va ularning maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ma'naviy tarbiyasidagi o'rni xaqida so'z borgan.

Kalit so'zlar: vatanparvar, fidoyi, tarbiya bilan uyg'unligi, milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analarimiz, axloq-odob, madaniyatimiz, xayot mezon, axloq-odob madaniyatini o'zlashtirish.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin mamlakatimizda huquqiy demokratik davlat qurish va jahon hamjamiyati tomonidan rivojlangan davlat sifatida o'rin olish vazifasi qo'yildi. Albatta yurtimizda jahon talablariga mos keladigan, har tomonlama rivojlangan, o'z kasbini puxta egallagan, vatanparvar fidoyi insonlarni tarbiyalab yetishtirishda ta'lim muassasalarida o'qitishni yanada yuksak bosqichga ko'tarish, uning tarbiya bilan uyg'unligini ta'minlash katta ahamiyatga ega. Mustaqillik sharofati bilan milliy qadriyatlar, urf-odatlar, an'analarimiz, axloq-odob, madaniyatimiz qayta tiklanib, ta'lim-maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlari mazmunining asosiga aylandi. Zero, o'sib kelayotgan yosh avlod o'z milliy qadriyatlarini, axloq-odob madaniyatini o'zlashtirishi va ularga hurmat bilan qarashi lozim.

O'zbek xalqi tarixan maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash sohasida o'ziga xos dorulfunun yaratganlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilari xalq pedagogikasidan foydalangan holda mashg'ulotlarni tashkil etish muhim hisoblanadi. R.H.Jo'raev, P.Holmatov, SH.Sharipov, B.Raximov, U.Nishonaliev, N.Saidaxmedov, O'.Tolipov, S.Nishonova, R.Safarovalarning ilmiy tadqiqot ishlari maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashning usul va vositalari muammosiga bag'ishlangan. Bu borada birinchi Prezidentimiz I. Karimovning « Xar bir fuqaro ajdodlarimizning bebaxo merosi, milliy qadriyat va an'analarimizga munosib bo'lishga erishish, yuksak fazilatli va komil insonlarni tarbiyalash, ularni yaratuvchanlik ishlarida da'vat qilish, shu muqaddas zamin uchun fidoiylikni xayot mezoniga aylantirish - milliy istiqloq mafkuramizning bosh maqsadidir»- deganlari ayni muddaodir.

Tarbiyachi olimlarimiz tomonidan yaratilgan bu kabi risola, qo'llanma, va darsliklardan foydalanishlari va tarbiyalanuvchilarga miliy qadriyatlarga yo'naltirilgan ta'lim-tarbiya ishlarini tashkil etish maqsadga muvofiq.

Bugungi kunda, maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning ma'naviy binosi mustahkam bo'lishi kerak. Bu esa avvalo, yosh avlodni chuqur bilimli, teran fikrli o'z o'tmish durdonalaridan va ma'naviy qadriyatlaridan xabardor, vatanparvar, xalqparvar, fidoiy qilib tarbiyalashni takozo etadi. Komil inson shaxsini tarbiyalash ishi esa eng murakkab qiyin jarayon sanaladi. Bu jarayonni amalga oshirishda ular ongiga milliy va ma'naviy qadriyatlarni singdirish maqsadga muvofiqdir. Demak, yosh avlod qachonki o'z tarixini, madaniyatini, milliy qadriyatini, tilini, dinini va urf-odatlarini mukammal bilgandagina mustaqillikning tub mohiyatini yanayam chuqurroq anglaydi. Milliy istiqlol mafkurasi ham ana shu milliy qadriyatlarga asoslanib yaratilishi bejiz emas, albatta.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, bu yosh avloddan milliy g'oya asosidagi tafakkur, chuqur bilim va ixtisoslikni talab qilmoqda. Uning negizi- milliy qadriyatlarimiz sanaladi. Xususan, ong va tafakkur xamda ma'naviy qadriyatlardagi o'zgarishlar xayot talabidan orqada qolayotganligi ma'naviy salohiyatdagi qusurlar bilan bog'liqdir. Milliy ma'naviyatimizning zaminini tashkil qiluvchi «qadriyatlar», «milliy istiqlol», «milliy iftixor», «milliy g'urur», «milliy ong» kabi tushunchalarning ijtimoiy siyosiy va kundalik hayotimizdagi asosiy ahamiyati va o'rnini qayta tiklanishi zarurligini belgilab beradi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashadan asosiy maqsadi - yosh avlodni har tomonlama yetuk, jamiyatimiz taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan barkamol insonlar etib shakllantirish hisoblanadi. Barkamol inson o'zida ma'naviy va jismoniy yetuklikni mujassam etadi. Yoshlarimizni qadriyatlar asosida tarbiyalash uchun birinchi galda sharq mutafakkirlarining meroslari dasturi amal bo'lib xizmat qiladi. Al- Farobiy, A.Yassaviy, B.Naqshbandiy, Al-Buxoriy, Beruniy, Ibn Sino, al-Xorazmiy, al- Farg'oniy, Firdavsiy, A.Temur, A. Navoiy va Bobur singari jahonga taniqli bir necha aql egalarining ijtimoiy-siyosiy, falsafiy qarashlariga tayanib ish ko'rilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xo'sh, ma'naviy qadriyatlarimiz xususida sharq mutafakkirlarimizning ilmiy, ma'rifiy merosi borasida yoshlarimizning tasavvur va bilim darajasi qanday degan savol tug'ilishi mumkin. Aytish lozimki, o'rta [asrlar uygonish davri](#), bunyodkorlari bo'lmish allomalaridan Ibn Sinoning ma'naviy merosida qator muammolar tizimida axloq-odob masalalari e'tiborli salohiyatga egadir. Uning «Burch xaqida risola», «Axloq xaqida risola», «Insof xaqida risola» kabi asarlarida maktabgacha

yoshdagi bolalarning odob –axloq masalalari, ularni milliy qadr –qimmat xaqidagi tasavvurlarini boyitish, qadriyatlar tizimini mohiyatini o’rgatishga alohida e’tibor qaratganlar.

Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda, qadriyatlar ichida eng birinchi va eng umumiy hayotning o’zi sanaladi. Qadriyatlarning boshqa turlari, aslini olganda, hayot ne’matlarining mohiyatini, madaniy qadriyatlar hisoblanadi. Yosh avlodni maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlarini shakllantirish – bizning burchimizdir. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlari - ma’naviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlari nazarda to’tgan xolda, tarbiyachilarning tarbiyalanuvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o’zaro amaliy va nazariy muloqatida namoyon bo’ladi. Maktabgacha ta’lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda uning mohiyatini tushunib yetish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 28 iyuldagi “Ma’naviy-ma’rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishning yangi bosqichga ko’tarish to’g’risida”gi Qarori. Lex.uz.
 2. Sh.Usanov, Sh.Axmedova, Oilada bola tarbiyasining tarkibiy qismlari. Uslubiy qo’llanma. – Samarqand: SamDU nashri, 2017. –y.
- Internet manbalari.
1. www.google.uz
 2. www.ziyonet.uz.
 3. www.arxiv.uz.